

ECONOMIC SCIENCES

ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS IN THE SECURITIES MARKET

Nabiyeva Sh.,

*Azerbaijan State Agricultural University, Azerbaijan
Senior lecturer*

Aliyeva T.,

*Azerbaijan State Agricultural University, Azerbaijan
Senior lecturer*

Tahirova G.

*Azerbaijan State Agricultural University, Azerbaijan
Assistant*

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Набиева Ш.Н.

*Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, Азербайджан
Старший преподаватель*

Алиева Т.Э.

*Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, Азербайджан
Старший преподаватель*

Тахирова Г.М.

*Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, Азербайджан
Ассистент*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298369>

Abstract

The proposed article describes the growth of financial markets in the country leads to the efficient use of existing economic resources by enabling the movement of capital from one area to another, from one region to another. The article also highlights determining the characteristics of the formation and development of the securities market in Azerbaijan and evaluating its current situation. Furthermore, information has been provided on the securities market currently acts as a significant source of attracting financial funding for enterprises, the study of the securities market's development features, and the challenges of growing its involvement in national economy financing. The article reflects the activities of banks in the securities market. In other words, commercial banks can act as issuers, intermediaries and investors in the securities market. When acting as an issuer, they issue securities in accordance with the law. Banks can act as an intermediary without a particular license. For dealer activity, commercial banks must get license from the state Central Bank. Furthermore, the article contains statistical data about the movement of the securities market.

Аннотация

В настоящей статье рассматривается развитие финансовых рынков в Азербайджане, который приводит к эффективному использованию имеющихся экономических ресурсов за счет облегчения перетока капитала из одной отрасли в другую, из одного региона в другой. Дана информация о формировании и особенностях развития рынка ценных бумаг в Азербайджане и оценка его текущего состояния, проанализирована роль рынка ценных бумаг как важный источник привлечения финансовых средств фирм, а также повышение его роли в финансировании национальной экономики. Рассматривается деятельность банков на рынке ценных бумаг в роли эмитента, посредника и инвестора, а также дана статистическая информация об обороте рынка ценных бумаг Азербайджана.

Keywords: Capital market, stock exchanges, liquidity, issuer, investor, stock, bond, option, futures, warrant, preferred stock, short-term notes, dividend.

Ключевые слова: рынок капитала, фондовые биржи, ликвидность, эмитент, инвестор, акция, облигация, опцион, фьючерс, варрант, именная акция, краткосрочные ноты, дивидент.

Развитие финансовых рынков в стране способствует перетоку капитала из одной области в другую, из одного региона в другой и приводит к эффективному использованию имеющихся экономических ресурсов. В ряде случаев хозяйствующие субъекты, не обладающие необходимыми знаниями

и соответствующим опытом, испытывают трудности с эффективным размещением своих средств, в результате чего многие проекты в народном хозяйстве не могут быть реализованы.

Развитие финансовых рынков и наличие финансовых посредников значительно снижают тран-

закционные издержки за счет сбережений и специализации и позволяют привлекать на рынок небольшие средства. Наличие рынка ликвидных капиталов позволяет хозяйствующим субъектам, располагающим свободными денежными средствами, инвестировать в неликвидные производственные мощности, покупая финансовые инструменты, такие как акции, облигации и т.п.

В современное время рынок ценных бумаг является основным компонентом рыночной инфраструктуры национальной и мировой экономики. Уровень развития этого рынка является одним из основных факторов, определяющих эффективность организации экономической деятельности в стране. Таким образом, темпы экономического роста в странах с крупными частными банками, кредитующими частные предприятия, и ликвидными фондовыми биржами выше, чем в странах, характеризующихся относительно низким уровнем развития финансового сектора. Согласно Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики, «ценная бумага является официальным документом, подтверждающим какое-либо право посредством соблюдения указанной формы, и указанное право не может быть осуществлено без этого документа, а также не может быть передано другому лицу (статья 987)».

Независимо от типа и вида этих ценных бумаг основные качества всех ценных бумаг одинаковы, которые заключаются в следующем:

- > Свойство обращения;
- > Свойство ликвидности;
- > Свойство риска.

Их обращение указывает на то, что ценные бумаги являются особыми товарами и, следовательно, имеют свой собственный рынок для покупки и продажи и служат средством платежа, облегчающим обращение других товаров.

Ликвидность ценных бумаг на рынке ценных бумаг характеризуется быстрой покупкой и продажей ценных бумаг, которая происходит при незначительном изменении рыночных цен, не причиняя существенных убытков владельцам ценных бумаг. Рисковое свойство – это возможность убытков для владельцев в связи с вложениями в ценные бумаги.

Ценные бумаги имеют ряд основных признаков, отличающих их от других документов:

- 1) ценные бумаги подтверждают право собственности на капитал (акция);
- 2) ценные бумаги отражают долговые отношения между инвестором и эмитентом (вексель, облигация, депозитный сертификат);
- 3) ценные бумаги дают своему владельцу право на получение определенного дивиденда от эмитента;
- 4) акция дает акционерам право на участие в управлении акционерным обществом ;
- 5) при ликвидации предприятия-эмитента ценные бумаги дают право их владельцу на получение определенной части имущества предприятия;
- 6) ценные бумаги можно покупать и продавать, можно закладывать. Ценные бумаги могут быть переданы в залог в качестве обеспечения по

кредиту. Можно привлечь долг, выпустив облигацию, и эта облигация может быть продана на вторичном рынке (4).

В Законе Азербайджанской Республики о ценных бумагах ценные бумаги подразделяются на эмиссионные и неэмиссионные.

К эмиссионным ценным бумагам относятся ценные бумаги, размещаемые вместе с выпусками и имеющие одинаковый объем и срок осуществления прав в рамках выпуска независимо от времени приобретения ценных бумаг. По закону к ним относятся акции и облигации.

Неэмиссионными ценными бумагами являются ценные бумаги, которые не размещаются выпусками и объем и срок перехода прав на ценные бумаги различны. К ним относятся векселя, чеки, депозитные сертификаты, опционы, варранты, фьючерсы, приватизационные акции и «другие виды ценных бумаг, подпадающие под это определение».

Ценные бумаги можно разделить на 3 группы в зависимости от цели и характера их выпуска:

- > Паи;
- > Долговые;
- > Производные;

К паевым ценным бумагам можно отнести акции. Так, по этим ценным бумагам акционер вкладывает определенную сумму денежных средств в капитал эмитента и, таким образом, имеет право на получение своей доли в имуществе эмитента и дивидендов от полученного дохода.

К долговым ценным бумагам можно отнести облигации, депозитные и сберегательные сертификаты, векселя и залоговые свидетельства. Сторона, выпускающая эти ценные бумаги (должник), передает перечисленные выше долговые ценные бумаги стороне-заемщику (кредитору) в качестве доказательства вступления в определенные долговые отношения, и в этом случае эти бумаги играют роль долгового сертификата.

Помимо ценных бумаг, на фондовом рынке обращаются также производные финансовые инструменты. Производные финансовые инструменты (опционы, фьючерсы, варранты и т. д.) выступают в виде контрактов. Эти ценные бумаги дают их держателям право покупать и продавать набор ценных бумаг через определенный период времени на заранее определенных условиях. Расширение сферы применения биржевых ценных бумаг служит привлечению на рынок широких масс населения, заинтересованности в повышении эффективности производства.

- > Государственные ценные бумаги, выпущенные государственными органами;
- > Муниципальные ценные бумаги, выпущенные органами местного самоуправления;
- > Корпоративные ценные бумаги, выпущенные акционерными обществами-корпорациями;
- > Ценные бумаги предприятий, выпущенные неакционерными предприятиями;
- > Банковские ценные бумаги, выпущенные коммерческими банками;

> Иностранные ценные бумаги, эмитентами которых являются иностранные банки.

В целом, производные финансовые инструменты уже начали находить место в финансовой среде с 1970-х годов. К таким инструментам относятся опционы, фьючерсы и варранты. Опцион, являясь формой договора, закрепляет право осуществлять процессы купли-продажи ценных бумаг. Однако эту операцию можно не выполнять. Строго говоря, эта сделка не имеет формы обязательства. Опцион – это контракт, дающий покупателю право (но не обязанность) купить стандартное количество товара по определенной цене в течение определенного периода времени (контракт), а продавцу – право его продать.

По фьючерсному контракту один из участников обязуется продать или купить определенное количество ценных бумаг другому участнику по заранее определенной цене после истечения срока действия контракта. Это то, что отличает этот контракт от опциона. Таким образом, по фьючерсному контракту это не право, а безусловное обязательство, согласованное с контрагентом. То есть в любом случае договор должен быть исполнен лицом, заключившим договор, в указанный в нем срок. Финансовый риск в этих операциях во много раз больше, чем в опционах.

Фьючерсы и опционы широко распространены как виды временных сделок. Известны окончательные, условные и расширенные типы срочных сделок.

Участники **твердых договоров** берут на себя обязательства по поставке (обязательство продавца) и получению (обязательство покупателя) ценных бумаг в установленный срок, и условия не могут быть изменены.

В случае **условных договоров** один из участников имеет право отказаться от своих обязательств, уплатив другому определенную премию. Основная цель – ограничение потерь из-за колебаний обменного курса. В зависимости от того, какой участник имеет право изменять условия договора и каким образом, различают виды условных договоров с первоначальной, обратной, стеллажной и полностью раздельной премией.

Важна роль рынка ценных бумаг в расширении инвестиционных процессов. Финансирование национальной экономики через рынок ценных бумаг осуществляется с помощью различных инструментов. Например, текущая производственная деятельность фирм может финансироваться за счет векселей, а инвестиции — за счет выпуска акций и облигаций. С этой точки зрения ценные бумаги выпускаются для различных целей.

Ценные бумаги делятся на инвестиционные и денежные ценные бумаги. Однако в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики облигации и акции классифицируются как инвестиционные ценные бумаги, варранты, чеки и

векселя классифицируются как платежные ценные бумаги, коммерческие бумаги классифицируются как титульные ценные бумаги, а опционы и фьючерсы классифицируются как производные ценные бумаги. Наиболее распространенным видом инвестиционных ценных бумаг являются акции, выпускаемые только акционерными обществами. Уставный капитал акционерного общества формируется за счет средств, полученных в результате размещения выпущенных им акций. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенные акции являются бессрочными, и акционер является одним из их владельцев в течение всего времени существования акционерного общества. Кроме того, акции имеют ограниченную ответственность. Таким образом, акционер рискует только теми средствами, которые он тратит на покупку акции. В этом случае в случае банкротства акционерного общества акционер может потерять средства, потраченные им на покупку акций. Также одна обыкновенная акция дает право одного голоса на общем собрании. Однако акции можно разделить и объединить. Привилегированные акции имеют гибридную природу. Так, она обычно размещается на неопределенный срок, как обыкновенные акции, и как облигации дает право ее владельцу на получение выплаты по установленной процентной ставке. Привилегированные акции составляют уставный капитал акционерного общества (3).

Инвестирование в обыкновенные акции более рискованно, чем инвестирование в привилегированные акции. Таким образом, акционерные общества не гарантируют выплату дивидендов по обыкновенным акциям. Лишь при получении прибыли акционерным обществом выплачиваются дивиденды.

Облигации являются основным видом ценных бумаг, создающие долговые отношения. Облигация, в отличие от акции, находится в обращении в течение определенного периода времени и предполагает выплату процентов от ее номинальной стоимости. Облигации могут быть выпущены как фирмами, так и государственными учреждениями. Акционерные общества могут выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного капитала или размер поручительства, предоставленного им третьими лицами.

На развитие рынка ценных бумаг влияют различные факторы. Увеличение объема сбережений и депозитов в стране свидетельствует об объеме ссудных средств. Этот фактор отражает уровень развития финансового рынка. Если количество людей, желающих дать деньги в долг, в стране велико, если сумма средств, которые они готовы дать займам, велика, то возрастает возможность кредитования части этих средств через рынок ценных бумаг.

Таблица 1.

Оборот рынка ценных бумаг (млн манатов)

Сегменты рынка	2020	2021	2022
1. Государственные ценные бумаги	8,622,9	7,287,8	8,312,8
В том числе: государственные облигации	1684,1	2452,7	3063,9
Ноты Центрального Банка	6,938,1	4,835,1	5,249
2. Корпоративные ценные бумаги	3356,5	2395,1	2189,7
Акции, корпоративные облигации	2773,5	2117,3	1786,5
3. Операции РЕПО и обратного РЕПО	2150,2	7196,3	5060,5
РЕПО с корпоративными ценными бумагами	36,8	3,6	101,5
РЕПО с государственными облигациями	194,1	6834,2	3541,1
РЕПО с нотами Центрального Банка	172,3	358,5	1417,8

Источник: Центральный Банк. Разработана авторами на основе данных Отчета о финансовой стабильности за 2020-2022 годы.

Хотя по сравнению с 2021 годом наблюдалось уменьшение рынка ценных бумаг, обращения государственных ценных бумаг росло. Так, товарооборот рынка ценных бумаг снизился на 7,8% по сравнению с прошлым годом и достиг 15,6 млрд манат. Основным драйвером падения рынка ценных бумаг стали операции репо/экс-репо. Таким образом, в 2022 году операции репо/обратного репо сократятся на 29,7% (2,1 млрд манатов) составил 5,1 млрд манат. Кроме того, оборот рынка корпоративных ценных бумаг уменьшился на 8,6% или 0,2 млрд манат и составил 2,2 млрд манат. С другой стороны, оборот государственных ценных бумаг увеличился на 14,1% (1,03 млрд манат) и достиг 8,3 млрд манат. В 2022 году оборот рынка корпоративных ценных бумаг составил 2,2 млрд манат, на бирже был зарегистрирован динамичный рост сделок, заключенных с корпоративными ценными бумагами. За отчетный период на рынке акций наблюдался рост на 45%, на рынке корпоративных облигаций – снижение на 16%. В течение года на рынке корпоративных облигаций наблюдалось снижение объема операций в иностранной валюте, в то время как в национальной валюте – увеличение. В течение периода на регулируемом рынке наблюдалось увеличение объема сделок с корпоративными ценными бумагами. На Бакинской фондовой бирже усилилась тенденция размещения корпоративных ценных бумаг методом массового предложения, а общий оборот торгов корпоративными ценными

бумагами увеличился на 93% и достиг 1,6 млрд манат. На регулируемом рынке продолжается увеличение объема сделок с корпоративными ценными бумагами, рост прозрачности рынка и обращения государственных облигаций. Так, в 2022 году оборот государственных облигаций вырос на 24% (0,6 млрд манат) по сравнению с прошлым годом и достиг 3,1 млрд манат. На фоне увеличения обращения государственных облигаций объем государственных облигаций в обращении увеличился за счет выпуска долгосрочных государственных ценных бумаг (2).

Краткосрочные ноты Центрального банка представляют собой бездокументарные государственные привилегированные ценные бумаги, выпущенные на срок до одного года. Эти ценные бумаги используются для регулирования денежной массы в обращении в качестве средства денежно-кредитной политики. Поэтому в торгах нотами участвуют только банки. Бакинская фондовая биржа, являющаяся основой организованного рынка ценных бумаг в Азербайджане, была создана 15 февраля 2000 года как некоммерческое учреждение, а затем стала коммерческой организацией в форме закрытого акционерного общества. В соответствии со статьей 1078-15.6 Гражданского кодекса размещение акций акционерных обществ методом массового предложения осуществляется через фондовую биржу. Деятельность банков на рынке ценных бумаг представлена ниже.

Рис. 1. Деятельность банков на рынке ценных бумаг.

❖ Деятельность банка в качестве эмитента на рынке ценных бумаг связана с выпуском ценных бумаг банка и их первичным размещением.

❖ Деятельность банка в качестве инвестора:

- Покупка и продажа ценных бумаг в собственный портфель

- Операции по реализации прав банков-инвесторов на приобретаемые ценные бумаги

- Получение дивидендов и процентов, направленных на оплату ценных бумаг

- Участники рынка ценных бумаг, коммерческие банки, выступают эмитентами, инвесторами и профессиональными посредниками на рынке.

- Эмитент - юридическое лицо, банки, государственные организации и органы местного самоуправления, выпускающие ценные бумаги и несущие обязательства перед инвесторами по этим ценным бумагам.

- Инвестор - лицо, предоставляющее эмитенту временно свободные денежные средства в обмен на выпускаемые ценные бумаги. Инвесторами являются физические и юридические лица, приобретающие ценные бумаги преимущественно от своего имени и за свой счет. На фондовом рынке юридические лица называются институциональными инвесторами, а физические лица — индивидуальными инвесторами (7).

- В качестве профессиональных участников фондового рынка выступают различные институты, прежде всего брокеры и дилеры. Брокеры – это участники, действующие от имени и за счет клиента. Также брокеры занимаются консультационной деятельностью. Таким образом, они также оказывают консультационные услуги по

размещению ценных бумаг на вторичном рынке. Они осуществляют свою деятельность по специальным лицензиям.

- Дилеры покупают ценные бумаги от своего имени и за свой счет и продают их обратно инвесторам.

- Также следует отметить, что при этом сами коммерческие банки могут выступать в качестве посредников без какой-либо специальной лицензии (если брокерская деятельность учтена в их уставе), а для того, чтобы действовать в качестве дилера, по мнению коммерческих банков, требуется одобрение центрального банка государства. Так, для этой деятельности коммерческие банки должны иметь достаточный опыт, специальный капитал и стабильный доход, связанный с деятельностью на рынке ценных бумаг (5).

Список литературы:

1. Статистический бюллетень Центрального Банка Азербайджанской Республики за 2022 г.
2. Центральный Банк Азербайджанской Республики, «Отчет о финансовой стабильности за 2020-2022 гг.»
3. Atəşov B.X. “Maliyyə bazarları” Ali məktəb tələbələri üçün dərslik, Bakı-2016
4. Hüseynov M.C., Nəbiyeva Ş.N. Dərslik “Bank işi”, Bakı -2020
5. Kərimov A.E., Babayev A.A. “Qiymətli kağızlar bazarı” Bakı -2003.
6. Mişkin Frederic “Pul, bank və maliyyə bazarlarının iqtisadiyyatı” TEAS Press-2021
7. <http://transparency.az>
8. www.cbar.az
9. www.banco.az.